

APROXIMACIONES AL INICIO DE LA INMIGRACIÓN JAPONESA

APPROXIMATIONS TO BEGINNING OF JAPANESE IMMIGRATION

*Alexander Flores Rivera **

SUMILLA

El artículo analiza el escenario del proceso inicial de la inmigración japonesa al Perú en 1899 y lo que ello significó para la sociedad peruana. La situación económica, social y laboral en el cual vivía y en el que tuvo que adecuarse para poder adaptarse, para concretar sus objetivos de progreso, de ahorro, de dinero y el de regresar al Japón, pero esta idea se convertiría en solo un sueño al ver otra realidad distinta a la ofrecida donde les auguraron una aventura prospera las compañías de inmigración.

PALABRAS CLAVE

Inmigración / Nisei / Sociedad Limeña / Cotidianidad.

* Bachiller en Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bachiller en Administración de la UNFV. Con estudios de Diplomado en Archivo y Gestión Documental en la UNFV y Gestión Pública en el Colegio de Abogados de Lima y Diplomado en Teología en la AETE Facultad de Teología y Religión. Investiga sobre la cultura e inmigración japonesa en el Perú. Aficionado al arte, religión, cine y música del Siglo XX. Fundador e integrante del Colectivo de egresados *Historia en Movimiento UNFV*.

Correo electrónico: alexanderfloresrivera@hotmail.com

1. EL ARRIBO AL PERÚ

Sudamérica siempre recibió migrantes, en todas las épocas y de todos los orígenes, en un continuo desplazamiento humano iniciado con el propio poblamiento de América, siempre en busca de asentamientos que facilitaran la alimentación y la vida; proceso inherente a la naturaleza de la adaptación humana (Lewis, 1985).

Ha existido desplazamientos involuntarios, como el de los esclavos en la economía mercantilista originada por holandeses y portugueses hacia Sudamérica, donde puertos como el Callao no eran ajenos al proceso; en sentido contrario iban los metales preciosos luego invertidos en toda Europa, pasando por un circuito dinámico con los banqueros florentinos y genoveses.

Dejando aparte la teoría mercantilista, la sangría de plata que sufrió España fue uno de los aspectos y una de las causas de la decadencia del país... Los tesoros que llegaban a España se gastaban aún antes de llegar a su destino y, puesto que el endeudamiento estaba provocado por los gastos de mantenimiento de los ejércitos en varios frentes, los tesoros que la colonia desembolsaba para pagar sus deudas salían de España y aparecían de nuevo en las zonas de guerra (Cipolla, 1999, pp. 83-84).

Este modelo mercantilista articuló por supuesto al virreinato peruano, que ya en el siglo XVIII se pasó a un capitalismo incipiente, con una población diversa de varias etnias, como quedaba claro incluso para el propio virrey Toledo en 1570 (Ministerio de Cultura de España, 1986). Pero las Reformas Borbónicas consolidaron una elite regional costeña que dio la espalda a los indígenas, la mayoría de la población, que sin embargo tuvo movilidad social (Espinoza, 1997).

Por razones económicas, en el periodo republicano del siglo XIX se propugnó una primera inmigración moderna, durante el espejismo del guano y los ferrocarriles (Basadre, 2005, VII, p. 47). Por ello, hubo varios procesos migratorios, que trajeron a nuestras costas a varias minorías migrantes, de las cuales la japonesa fue la última. Revisemos primero estos grupos de migrantes, para llegar finalmente a los japoneses.

Los italianos llegaron desde el siglo XVI por la alianza entre la corona de España y los estados italianos de Milán, Nápoles y Génova que formaban parte de la confluencia española; muchos de ellos fueron reclutados como capitanes en la marina española. En cambio, los italianos que migraron a Argentina y Estados Unidos en el siglo XIX eran de Sicilia y Nápoles. Hay evidencias incluso que se tuvo un virrey italiano, Nicola Caracciolo, en 1716. A mediados del siglo XIX y con el auge del guano hubo una ola migratoria de italianos dedicados a la marina; en 1850 el científico milanés Antonio Raimondi llegó a Lima. Pero la inmigración italiana al Perú no era masiva ni estaba fomentada por el Estado, sino que resultaba de vínculos familiares: esta inmigración italiana se mantuvo constante, disminuyendo en el s. XX a diferencia de países como Estados Unidos y Argentina.

En cuanto a las divergencias entre la comunidad italiana y el gobierno peruano, la principal estaba vinculada a la ocupación de Roma en 1870. Este acontecimiento exacerbó el catolicismo y anticlericalismo que se mantuvieron en nuestro país hasta 1920, cuando las relaciones entre la Santa Sede e Italia empiezan a normalizarse. Los patriotas italianos, por lo general, eran republicanos y liberales, hecho que alimentaba un sentimiento anticlerical que no temían manifestar (Valdez, 2003, p. 94).

Los italianos participaron activamente en el desarrollo mercantil, religioso y político, las relaciones de los italianos con la clase dominante peruana comenzaron desde su llegada, y al ser europeos pudieron interactuar con la aristocracia.

Los *ingleses* llegaron durante el siglo XIX en dos periodos: de 1821 a 1824 en las luchas de la independencia en las que se enrolaron oficiales británicos, como el almirante Guisse, el general Miller, el capitán Elmore y el general irlandés O'Brien, todos militares veteranos; y desde 1825, al consolidarse la República y con el boom del guano hasta el final de la guerra de 1879; desde 1834, el Cónsul inglés era Belford Hinton Wilson. Los ingleses llegaron de forma espontánea, o como representantes de casas comerciales, profesionales, técnicos e inversionistas, hasta tener 120 mil descendientes directos e indirectos (Buhadba, 2007).

En cuanto a los *franceses*, la colonia francesa según el Censo de 1876 era la tercera en número (2658), luego de italianos y británicos, dedicados al comercio y artesanía; su llegada fue espontánea, concentrándose en Lima, Callao, Trujillo y Arequipa. Algunos estaban desde 1825, ya que el capitán De Mogel calculó 300 franceses en 1825. La *Guía de Forasteros* de 1834 menciona a Bernardo Barrere como Encargado de Negocios y Cónsul General de Francia. A lo largo del siglo XIX, los franceses fueron hombres de negocios como Thomas Lachambre, expertos contratados por el gobierno peruano para instituciones administrativas, científicas o universitarias; los arquitectos (Mimey, Chalon), los ingenieros enviados por Gustave Eiffel, y los pintores y fotógrafos (Courret, Garreaud). La distribución de los franceses por grandes sectores de actividad, subraya la alta predominancia de artesanos de madera, construcción, hierro, vestido y adornos, en una inmigración 'discreta', a diferencia de la ocurrida hacia Uruguay y Argentina, hecha a través de agencias de emigración que trabajaban en Francia para reclutar colonos (Arona, 1971, pp. 43-49).

Los *alemanes* migraron al Perú de forma lenta, gradual, sin estímulos del Estado peruano, siguiendo lazos de parentesco, vecindad y amistad al igual que otros europeos: se calculan 10,000 alemanes sobre todo en Lima y las grandes ciudades; los primeros llegaron en 1853 para establecerse en colonias en la selva que finalmente fracasaron. El promotor para la llegada de austro-alemanes al Pozuzo fue el Barón Freiherr Schutz von Holzhausen, tras una entrevista con Manuel Tirado, Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Echenique, logrando un contrato que fracasó por la destitución del presidente en 1854, llevando a otro contrato en 1855 con el nuevo Presidente Castilla, para que entren 10 mil

colonos alemanes durante 6 años, mientras en gobierno peruano debía pagar los pasajes, construir un camino de Cerro de Pasco al Pozuzo, dar tierras vacantes para los colonos, y construir servicios de sanidad, escuelas e iglesias. Sin embargo, solo se establecieron 500 austro-alemanes en Pozuzo, y el resto en Lima, Tarapoto, Pucallpa, Puerto Maldonado, Satipo, La Merced, San Ramón, Huánuco, Tingo María y Huancayo (Arona, 1971, pp. 51-74).

Esta migración fue en algunos casos propiciada por los propios gobiernos europeos, con intereses importantes en el comercio internacional, donde el Perú por supuesto jugaba el papel de exportador de materias primas, y donde los migrantes e hijos de migrantes tuvieron papel importante en el comercio del caucho, petróleo, azúcar, algodón y cuero, de notable expansión a fines del siglo XIX y hasta los años de la Primera Guerra mundial (Kapsoli y otros, 1986, p. 109).

Por último, los *chinos* llegaron desde 1849, por la escasez de mano de obra en la agricultura, extracción de guano y servidumbre urbana; y por las penurias en China (Arona, 1971, pp. 182-184).

La rebelión de Taiping, una dura y prolongada guerra civil que envolvió el sur de China entre 1849 y 1864... la miseria que agotó a las poblaciones del sur y sudoeste chino, precipitó la migración... Traficantes localizados a lo largo de la costa sudoeste captaron las posibilidades del negocio... El mejor exponente de esta situación fue la colonia portuguesa de Macao, el primer centro de exportación de trabajadores chinos del siglo XIX (Millones, 1973, p. 69).

En 1849 llegó un barco con los primeros 75 *culíes* chinos, y hasta 1880 llegaron entre 90 y 100 mil al Callao y otros puertos peruanos tras una travesía de 120 días, sobre todo desde Cantón, aunque también llegó gente del grupo étnico *hakka* (Arona 1971: 183 y anexo: 247); "al lado del boom del guano, pasaron a la agricultura de exportación: azúcar y el algodón, al avanzar la segunda parte del siglo" (Basadre, 2005, III, p. 232).

Las protestas sobre el trato a los chinos afectaron las relaciones internacionales del Perú, y en 1857 se produjo un conflicto diplomático por el naufragio de un barco peruano con 260 chinos contratados para las haciendas; el Gobierno Chino envió una comisión para investigar la condición de los *culíes*; en 1887 hubo otra comisión mixta del gobierno peruano y del imperio chino, que visitó las haciendas de varios valles costeros; la comisión comprobó que muchos chinos ya no eran contratados o recontratados, pues había transcurrido mucho tiempo desde que concluyeron los plazos de trabajo.

Al no poder pagar los hacendados un mayor sueldo, dejaron en el lugar a los trabajadores chinos, y algunos ex-trabajadores recibieron lotes de terreno como pago; tras la Guerra de 1879, la situación cambió en la agricultura, generándose una masiva migración interna de campesinos de la sierra hacia la costa que originó un precio más cómodo para el hacendado, por lo que el trabajador chino fue dejado de lado, y a inicios del siglo XX la

presencia china en el campo era mínima porque prosperaron en las urbes y hubo matrimonios mixtos (Lausent-Herrera, 1991, p. 35).

2. LA INMIGRACIÓN JAPONESA

Los *japoneses*, en cambio, tuvieron un proceso de emigración diferente. Japón se había insertado a la fuerza al mundo, sometido por la flota norteamericana, y dejando su política de autoaislamiento (Anderson, 1993, p. 137). Parte de la amplia movilidad de personas que se produjo debido al desarrollo capitalista de la segunda mitad del siglo XIX generó la emigración japonesa, específicamente a América.

Según los japoneses, el proceso empezó debido a que la Restauración Meiji de 1868 marcó la fase de la modernización japonesa, y nuevas fuerzas acumuladas salieron a la luz.

En este notable periodo, Japón dio fin a su aislamiento, se hundió la sociedad feudal y surgió como nación moderna. Y absorbió las modernas culturas de Europa y Norteamérica... en 1867 el Shogunato Tokugawa colapsó y el Emperador estableció el gobierno como jefe nominal. La caída del Shogunato se debió al antiextranjerismo nacionalista ingenuo, surgido en 1853 (Tazawa y otros, 1985, p. 99).

Durante la Era Meiji, de 1868 a 1912, la sociedad japonesa fue sometida a un proceso de reformas, e inició de su construcción como futura potencia, pero tales cambios afectaron a varios sectores de la población, sobre todo en el campesinado, que debió emigrar (Watanabe y otros, 1999, pp. 12-13).

Fue un proceso complicado: hubo una unificación bajo el Emperador, y una elevada conciencia política entre las clases más bajas, pero el capitalismo japonés empezó a desarrollarse y eso implicó "rechazar el feudalismo, abolir las rígidas distinciones de clases, adoptar una Constitución en 1889 e implantar la monarquía constitucional" (Tazawa y otros, 1985, p. 100).

La consecuencia de esto fue que el campesinado fue afectado, el comercio fue vedado a la mayoría, y la industria atendía solo a la clase acomodada, mientras que la reforma agrícola provocó una gran masa desocupada en medio de una alta densidad de población (Morimoto, 1987, pp. 37-41). La población japonesa pobre necesitaba salir de su país. En 1869 emigraron los primeros japoneses a Hawái, pasando luego a Estados Unidos, pero las fuertes restricciones reorientaron la migración a Sudamérica, por lo que el Perú acabó siendo un objetivo natural.

Ya habían existido relaciones diplomáticas entre Perú y Japón antes de las migraciones masivas, es decir antes de 1899, año de la llegada de los primeros japoneses:

Fue el caso del barco *Cayaltí* en 1868, que llevaba coolíes chinos, y que ingresó tras un motín en el puerto japonés de Hakodate, conflicto legal que seguía en 1872 cuando e inició el caso de la barca *María Luz*; hubo denuncia por maltrato de coolíes chinos, y el barco salió del

puerto japonés de Yokohama sin los coolíes... Como consecuencia, se firmó el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y navegación el 21 de agosto de 1854 por Aurelio García y García y el canciller japonés Soyeshima Taneomi; Oscar Heeren fue enviado como cónsul peruano a Japón (Morimoto, 1999, pp. 30-32).

El Tratado fue ratificado en 1854, y reemplazado por otro más amplio en 1858; además, en 1859 se presentó el primer proyecto de inversión japonesa en minería en el Perú, viniendo a nuestro país un grupo de técnicos japoneses, a los cuales no podemos llamar todavía migrantes; en 1863 llegó un pionero colonizador japonés, Ikutaro Aoyagi, para colonizar Perené y Chanchamayo bajo patrocinio británico (Morimoto, 1999, pp. 34-35). Pero este japonés era en la práctica un funcionario británico.

La real migración masiva japonesa fue de quienes en 1869 llegaron, primero como braceros contratados por los hacendados agro-exportadores, y luego en forma libre. El carácter oficialmente "temporal" de esta inmigración se transformaría en el siglo XX, para finalmente llevar a la asimilación (Kapsoli y otros, 1986, p. 106).

La presencia masiva y documentada japonesa se inició el 28 de febrero de 1869 cuando zarpó el barco *Sakura Maru* de Yokohama con el primer grupo de 790 inmigrantes japoneses al Perú, llegando el 3 de abril.

Vinieron a las haciendas azucareras de la British Sugar Company, cuyo joven gerente Augusto B. Leguía fue promotor de la inmigración. El periodo de inmigración por contrato fue de 1869 a 1923, ingresando 18258 japoneses, la mayoría de las dos prefecturas más pobres del Japón de entonces, Okinawa y Kumamoto (Burga, en Morimoto, 1999, p.16).

Los japoneses no desembarcaron, por supuesto, en el Callao, sino que iban directamente a los puertos del norte: Ancón, Chancay, Supe y Salaverry, donde iban a las haciendas azucareras; así comenzó la inmigración japonesa, que hasta 1923 llegó a 18258 personas (Watanabe y otros 1999: 15). El grupo más grande, 150 de la prefectura de Yamaguchi, fue a la hacienda San Nicolás, de Supe (Morimoto, 1989, p. 56).

También llegaron okinawenses, una etnia distinta a la japonesa, a la que se confunde con mucha facilidad con los japoneses. La mayoría de inmigrantes de Okinawa llegaron al Perú en 1906 en el buque *Itsukushima Maru* desde Yokohama. Llevaba 774 ciudadanos de ocho prefecturas japonesas, y los primeros 36 okinawenses que se asentaron en el Perú. Eran los años de la Restauración Meiji, cuando el emperador Mutsuhito implementó reformas modernizadoras que abolieron el feudalismo y las castas, lo que unido al problema de la sobrepoblación llevó al gobierno a firmar acuerdos internacionales de emigración. Ésta se detuvo en la década de 1920 (Miyagi, 2016, p.12).

1. El primer barco donde llegaron los japoneses “Sakura Maru”, en el Callao, 1899
(SAKUDA, 1999. p. 127).

La inmigración japonesa, como casi todas las demás, forma parte entonces de la historia de ultramar, y esto es parte no solo de la historia del Perú sino del propio Japón y su historia de formación en un país imperialista. En ese sentido, por cierto, los criterios historiográficos utilizados en Japón eran similares a los occidentales:

Los historiadores de Asia acudían a Europa para estudiar historia... a concluir su educación. Trabajaban en archivos occidentales y recurrían a modelos occidentales para aprender cómo se debía estudiar y escribir historia... Por otra parte, su interpretación era, por supuesto, muy diferente y fuertemente antioccidental. De este modo, la cuestión no era solo el enfrentamiento entre historiografía colonialista y nacionalista (Burke, 1996, pp. 94-95).

Es decir, los japoneses eran conscientes de que llegaban a un país que los necesitaba. Su llegada se inició durante el segundo civilismo, de gobiernos de agroexportadores: las inversiones en agricultura, y el inicio de la recuperación agrícola, exigían mano de obra, pero cortado el tráfico de chinos en 1874, desde 1890 el enganche indígena fue insuficiente. Los japoneses fueron la alternativa de mano de obra.

De la inmigración japonesa iniciada en 1899 se encargó Teikichi Tanaka, de la Compañía Japonesa de Inmigración Morioka, llamado por Leguía, gerente de la British Sugar Company fundada en 1890 (Morimoto, 1999, pp. 49-50). Y como se dijo, en medio de los japoneses había una presencia considerable de okinawenses:

Okinawa, *Uchina* en su idioma original, fue invadido por Japón, pero se mantuvo autónomo hasta 1879, cuando se convirtió en la prefectura de Okinawa y el dialecto *uchinaguchi* fue reemplazado por el japonés... su gente debió marchar al exilio y Okinawa fue la prefectura que más migrantes produjo. Hoy, el 70% de la comunidad *nikkei* está formada por

descendientes okinawenses... el padre del escritor Augusto Higa era del pueblo okinawense de Nago, llegó al Perú en 1923 contratado desde Japón para trabajar en la hacienda Santa Bárbara, de Cañete... En esa época los okinawenses no estaban totalmente asimilados ni al Japón, menos al Perú (Miyagi, 2016, p. 13).

Por tanto, en la primera etapa de migración, por contrato, de 1899 a 1923, las compañías de inmigración autorizadas por el gobierno japonés reclutaron a los trabajadores japoneses, y sus primeros contratos establecían un periodo de trabajo de cuatro años, y pago de salario por jornal, lo que fue cambiado en las haciendas por el pago por tareas (Morimoto, 1999, pp. 51-52).

La siguiente imagen puede dar una idea de los japoneses en las haciendas.

2. Japoneses y sus hijos en la hacienda Santa Bárbara (SAKUDA, 1999. p. 126).

Así llegaron al Perú, y como todo pueblo asiático, el registro oral de información es vital, por lo que mucha de la información inicial de su presencia, que se posee en la actualidad, viene de entrevistas hechas a la primera ola migrante en llegar al Perú, y en el caso de los japoneses los *niseis*; muchos investigadores han optado por esto, ya que ha quedado establecido en la ciencia histórica que es fundamental la tradición oral como fuente (Burke, 1997).

Habiendo visto el inicio de la inmigración japonesa al Perú, en el siguiente subcapítulo vemos su ensamblaje a la economía y sociedad peruanas.

3. SOCIEDAD PERUANA E INMIGRACIÓN JAPONESA

Tras 53 años de independencia política peruana, se firmó en 1873 el primer Tratado de Paz, Comercio y Navegación entre Perú y Japón. Nuestro país, sin embargo, aún tenía permanencias coloniales, patentes y latentes al mismo tiempo: “La ruptura con España no estuvo acompañada por una transformación de las estructuras internas de la sociedad forjadas durante el periodo colonial. El carácter colonial de la economía y de la sociedad hispanoamericanas se mantuvo hasta más allá del ocaso del siglo XIX” (Bonilla, 1972, p. 55).

Por iniciativa del gobierno peruano, en 1849 se inició el auge formal de la inmigración china a las haciendas, en un intento desarrollista de la agricultura desde el Ministerio de hacienda con Manuel Pardo y el Partido Civil: “En la secretaría de hacienda, Pardo busco estimular las actividades agrícolas del país” (Mc Evoy, 1994, p. 158). No solo se intentó modernizar los aspectos agrícolas, sino a la vez, el comercio, la educación y la institucionalidad del estado; la coyuntura económica mundial propiciaba tales proyectos y aún más el Boom del Guano, finalmente desaprovechado por los vicios y fraudes de aquella época.

Estos capitales, una vez más, solo sirvieron para la expansión y el fortalecimiento de una clientela de los gobernantes de turno y, en el mejor de los casos, para un intento de modernización de la estructura interna del Perú, pero, y es esto lo fundamental, evitando su radical transformación.... Cuando circunstancias externas, totalmente excepcionales, la llevaron a modernizar y tecnificar la agricultura costeña, esa decisión será en respuesta a las exigencias de una presión externa, por consiguiente, en función del mercado internacional (Bonilla, 1984, p. 153).

Dentro de ese proceso de modernización en respuesta a demandas externas, es que se produce la llegada de los japoneses. Venían de una sociedad agrícola, modernizada luego de manera extremadamente rápida, por lo que se adaptaron tanto como los chinos lo hicieron en 1849.

Después de 1923, año en que se suspendieron los contratos entre los hacendados peruanos y las compañías japonesas de inmigración, la venida ya no fue por grupos sino por *llamados* de familiares que ya tenían negocios en las ciudades (Watanabe y otros, 1999, p. 16).

Existen, por cierto, fotografías tomadas el mismo abril de 1899, hoy propiedad de *El Comercio*, que muestra la precisa llegada de estos primeros japoneses a las haciendas.

A su vez, con el cambio de siglo se inició el ingreso de nuevos capitales extranjeros principalmente norteamericanos, que además de concentrarse en las tradicionales funciones comerciales, financieras y de transporte, se desplazaron a la producción directa de materias primas agrícolas y mineras (Bonilla, 1984, p. 141). Esto tuvo su reflejo en la

situación social. Las rápidas transformaciones sociales y culturales fomentaron la acción colectiva de capas populares y medias a fin de lograr la atención estatal a sus nuevas exigencias, que se reflejaron en el desarrollo de movimientos campesinos y del sindicalismo urbano, que trastocaron el tradicional perfil urbano (Bonilla, 1984, p. 129).

Entonces, pese a que en las primeras décadas del siglo XX la sociedad peruana aún conservaba los viejos modelos oligárquicos, los nuevos sectores emergentes urbanos reclamaban su espacio mientras el circuito comercial inglés era superado por el norteamericano.

La expansión e incorporación de las clases medias urbanas no habría sido posible sin el reinicio del crecimiento económico luego de las dislocaciones causadas por la Primera Guerra mundial. Para alcanzar este objetivo, Leguía buscó... atraer inversiones y préstamos extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, cuyo comercio e inversiones en América del sur se incrementaron enormemente... tras la apertura del Canal de Panamá en 1913 (Klarén, 2004, p. 301).

En los primeros decenios del siglo XX los capitales norteamericanos hicieron un acelerado ingreso, motivado además por las políticas adoptadas por el gobierno de Leguía: la participación norteamericana en las inversiones directas hechas en el Perú, eran el diez por ciento en 1900, cuarenta por ciento en 1914, sesenta y nueve por ciento en 1919, y setenta y cuatro por ciento en 1924. La parte estadounidense de las importaciones y exportaciones mostró un crecimiento similar, alcanzando en 1919 el sesenta y dos y cuarenta y seis por ciento, respectivamente (Klarén, 2004, p. 302). Los sectores empresarial y comercial comenzaron así a colocarse:

Los débiles sectores industriales no lograron afirmar sus intereses, presionando sobre el gobierno para elevar las tarifas debido a que la pequeña y mediana industria, mayormente dedicada a la producción de bebidas y alimentos, no contaba con competencia sustantiva de mercancías importadas y, además, estaba monopolizada por inmigrantes que no formaban parte de los rangos oligárquicos, lo que les otorgaba una muy escasa capacidad para hacer valer sus intereses (Cotler, 1978, p. 146).

Se aprecia pues que la oligarquía ya declinante y debilitada aceptaba el nuevo avance capitalista de estos pequeños empresarios asiáticos:

A medida que la población peruana se expandía y urbanizaba, y su economía de exportación se diversificaba y crecía durante la república aristocrática, lo mismo sucedía con su mano de obra. En el sector moderno de la economía podía hallarse una concentración considerable de trabajadores en haciendas azucareras (30,000) y algodoneras (35,000), en las minas de la sierra (plata, oro y cobre: 20,000-25,000), en los campos petroleros del extremo norte de la costa, y en el recién terminado sistema ferroviario. Los trabajadores estimados en el caucho y la lana estaban más dispersos y aislados. Incluyendo a estos últimos, todos sumaban 80,000 a 120,000 trabajadores, o entre cinco y ocho % de la fuerza laboral estimada en 1.53 millones en 1890 (Klarén, 2004, p. 274).

Aquí estaban los japoneses. Los contratos de los primeros inmigrantes los comprometían a trabajar cuatro años en la hacienda contratante. Ellos se sorprendieron ante las enormes plantaciones. El trabajo fue duro pero los cálculos de sus contratos eran prometedores por su alta capacidad de ahorro. Sin embargo, sus expectativas se diluyeron:

Los hacendados cambiaron algunos términos del contrato, imponiendo el *sistema de tareas* y no el jornal de diez horas diarias. Esta arbitrariedad, y el maltrato físico, provocó huelgas, protestas y rompimiento de contratos. La propaganda para venir al Perú decía que al área no tenía enfermedades endémicas, pero el paludismo y el tifus los atacó, y en dos años murieron 142 de los 790 del primer grupo. Pronto empezaron a fugar a Lima, sobre todo desde Cañete. Los inmigrantes que después de cumplir sus contratos no regresaron al Japón ni re-migraron a otros países, empezaron a convertirse en pequeños comerciantes o en servicios (Watanabe y otros, 1999, pp. 27-28).

La integración de los japoneses en el Perú, estaba entonces servida. Pero era una época oligárquica, y además por su carácter monopolístico, el capital extranjero controló directamente no solo la producción de materias primas sino también su comercialización, transporte y financiamiento.

La hacienda Cartavio paso a manos de la Casa Grace en 1883; la familia Gildemeister adquirió casa grande, con el apoyo de capitales alemanes; la familia Larco concentro tierras con la asistencia financiera de la firma inglesa Graham & Rowe, debiendo venderlas, en 1920, a casa grande. A diferencia del azúcar, las tierras dedicadas a producción algodonera no sufrieron un grado de concentración tan impresionante en manos extranjeras; sin embargo, la comercialización de este producto no escapó al monopolio ejercido por Grac, Milne y Duncan Fox (Cotler, 1978, p. 142).

Y por extensión, también había monopolio en la mayor parte del comercio exterior, los medios de comunicación interna y externa del país, así como las principales instituciones crediticias: de los 79 directores de las seis principales firmas, todas extranjeras, 48 estaban en manos de quince personas, de las que diez figuraban en el Banco del Perú y Londres (Cotler, 1978, p. 143). Era una situación de dependencia, a costa del abuso de las clases populares y campesinas.

Socialmente, empero, hay una movilidad social evidente, incluso en la sierra, dentro de un desarrollo desigual, distintivo de la sociedad peruana: "La costa se hizo capitalista, criolla... mientras que, en la sierra cristalizó lo indígena. Así se acentúa la imagen dual y ambigua del país...una nueva y más profunda brecha comprometió la identidad de las clases y la sociedad en su conjunto" (Cotler, 1978, p. 148). Hubo incluso inversiones de capitales japoneses en el sector del algodón, cuyo mayor crecimiento fue entre 1905 y 1920 (Klarén, 2004, p. 264).

La ausencia por parte del Estado en gran parte del territorio nacional y la carencia de políticas fue sin embargo muy bien aprovechada por las potencias extranjeras para esgrimir sus intereses.

La industria rápidamente adquirió características de un enclave extranjero. Los campos se concentraron en la costa, aislada región... Poco antes de la primera guerra mundial, la Estándar Oil de Nueva Jersey comenzó a comprar campos petrolíferos peruanos, el más importante de los cuales Negritos, de propiedad británica, y consolidó sus posesiones bajo el control de la International Petroleum Company (IPC), una subsidiaria canadiense de la Jersey Standard (Klarén, 2004, p. 266).

Este proceso debe de tenerse en cuenta para entender el criterio de organización y las clases que estuvieron circundantes en aquel periodo y también cómo el capital extranjero comenzaba hacer su ingreso en el Perú. Dice Cotler que entre 1939 y 1945 el volumen de las exportaciones creció mucho, pero al mantenerse estabilizados los precios unitarios de las materias primas, debido al arreglo que el gobierno peruano había acordado con el norteamericano, dicho incremento no significó sino la recuperación de los niveles de ingreso de 1928.

Juntamente con esta acción gubernamental, la exigencia de materias primas del mercado norteamericano favoreció la ampliación del empleo en los enclaves agrarios y mineros, lo que a su vez revitalizó la agricultura señorial dedicada a la producción de alimentos (Cotler, 1978, p. 233).

Por ello, continuó el duro trabajo en las haciendas costeñas de algodón, pero sobre todo de azúcar. Los japoneses conocieron ahí la zafra en cañaverales, y en las máquinas del ingenio azucarero, de lo cual hay incluso referencias fotográficas: el llenado de sacos del algodón era llamado *apañado*.

Es importante señalar que la primera generación de japoneses llegados, tenía como plan *el volver a Japón*. Dejando los campos, y con pocos ahorros, buscaron otras actividades, pero para capitalizarse y volver a Japón: servicio doméstico, peluquería, compra-venta al por menor; primero en las haciendas, luego en los pueblos cercanos, para finalmente llegar a Lima.

Según todas las fuentes, nunca fue fácil, y no todos tuvieron éxito. Los resultados fueron desfavorables para el primer grupo de 1899, por las malas condiciones de trabajo y el incumplimiento de las reglas del contrato por las empresas; también fue desfavorable para la propia compañía Morioka (Morimoto, 1999, p. 55). Sin embargo, para la segunda década del siglo XX los japoneses habían prosperado, al mismo tiempo que participaron incluso en la minería, tanto como inversores como en mano de obra (Cotler, 1978, p. 141).

La Gran depresión posterior a la crisis o *crac* del 29 truncó esta prosperidad rápida y esforzada: hubo reducción de ingresos, disminución de las entradas aduaneras,

suspensión de préstamos norteamericanos, desempleo sobre todo de los obreros urbanos, despidos, bancarrota; y con toda seguridad debido a la prensa de la época, se le echó la culpa a los migrantes, cuyo éxito no parecía afectado.

3. Ejemplar de Contrato de trabajo de los inmigrantes japoneses (SAKUDA, 1999. p. 125).

El desempleo y la congelación salarial... provocó, en setiembre de 1930, una violenta protesta de los trabajadores... Sánchez Cerro, con el respaldo político general de las capas dominantes de Lima, se encargó de asesinar a mansalva a los obreros, apresar a los líderes sindicales, desmantelar la CGTP y recluir en la cárcel a los dirigentes comunistas (Cotler, 1978, p. 214).

Por tanto, en la época de mejora de la situación de los japoneses, e iniciándose su segunda generación, el conflicto social era evidente. Y había una problemática inmigrante: los peruanos de la época estaban involucrados en sus propias migraciones del campo a la ciudad, y surgieron ideologías nuevas, como el anarcosindicalismo, una nueva cultura obrera, actividades educativas y artísticas; pero a pesar de estos avances culturales, la clase dominante aún era elitista y europeizada: Francisco García Calderón, ilustre intelectual vocero de la oligarquía, en *le Perou Contemporaine* (1907), no dice una palabra de chinos ni de japoneses (Klarén, 2004, pp. 267-268 y p. 277).

Entonces, aparece la segunda generación de japoneses. Nacen en el Perú, pero, ¿son peruanos de origen japonés, o japoneses nacidos aquí? Esto se confunde con la segunda etapa de inmigración, llamada por los japoneses *Yobiyose Imin*, de 1924 a 1936, una nueva ola que pasó a las ciudades, donde ya había vida en comunidad; aunque un grupo pasó al yanaconaje en el valle de Chancay (Morimoto, 1989, pp. 89-97).

Es decir, llegan más japoneses. Esto, precisamente cuando en la década de 1930 empiezan las políticas discriminatorias. Algo de responsabilidad tiene la difusión de estereotipos anti asiáticos en la literatura, la prensa escrita, las historietas y el cine norteamericano desde el inicio del siglo XX, cuando chinos y japoneses eran una competencia laboral real; y entre 1920 y 1930 se revivieron esos estereotipos debido a la recién iniciada expansión militar japonesa en Asia (Morimoto, 1999, p. 101).

Yendo un poco más lejos en los años cuarenta en pleno conflicto mundial la representación española tomara las acciones de defensa a favor de la comunidad japonesa en contra las injusticias al que fueron sometidos (Naupari, 2011, p. 3).

A MODO DE CONCLUSIÓN

Los japoneses llegaron desde 1899 al Perú; como braceros contratados, y luego en forma libre. En la primera etapa de 1899 a 1923, las compañías de inmigración reclutaron a los trabajadores, y en la segunda, de 1924 a 1936, su venida fue por llamados de familiares que ya tenían negocios en las ciudades. Su presencia fue necesaria cuando la oligarquía en declive aceptaba los avances capitalistas que exigían mano de obra para cumplir con sus compromisos con los mismos. Esta primera generación de japoneses llegados tenía como plan el volver a Japón, dedicándose al servicio doméstico, peluquería, compra-venta; primero en las haciendas, luego en pueblos, finalmente Lima. Fueron 18,000 japoneses hasta 1923, y esta primera etapa cesó por el bajo nivel salarial ofrecido, y porque finalmente ya no era necesaria la importación de mano de obra.

El estudio dirigido a la comunidad japonesa contiene dos vertientes según la procedencia de los autores en unos casos son miembros de la colectividad que investigaron sus orígenes y demás acontecimientos de índole familiar e hicieron entrevistas a los actores

de aquellos periodos. No necesariamente profundizando el tema en los inicios de su llegada.

Sin embargo, poco se ha hecho de una historia desde otras perspectivas y miradas de otras especialidades con matices históricos o de reseña, como a nivel empresarial, económico o de otras miradas en el periodo en mención en Lima.

Existen otros enfoques como la perspectiva de género, que permitirá ampliar a otros actores sociales como las mujeres y su interrelación con los hombres japoneses y no japoneses en la época de análisis.

Por otro lado, se han hecho una revisión histórica tomando las fuentes hemerográficas para construir determinados tiempos históricos; pero sería interesante desarrollar estudios que registren la inmigración japonesa en el interior del país y esta manera confrontar con otros estudios regionales a nivel americano para tener un panorama que nos permita encontrar similitudes o diferencias de las inmigraciones japonesas como el caso brasileño y argentino, por ejemplo.

REFERENCIAS

- Anderson, B. (1993). *Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. México, Fondo de Cultura Económica.
- Arona, J. de. [1891]. *La inmigración en el Perú*. Lima, Academia Diplomática del Perú, 1971.
- Basadre, J. (2005). *Historia De la República del Perú 1899-1933*. Lima, El Comercio.
- Bonilla, H. (1972). *La Independencia en el Perú*. Lima, IEP.
- (1984). *Guano y Burguesía en el Perú*. Lima, IEP.
- Buhadba, D. (2007). *Origen de los Apellidos en el Perú*. Cusco, Fondo Editorial de la UNSAAC.
- Burke, P. (comp) (1996). *Formas de hacer Historia*. Madrid, Alianza Universidad.
- (1997). *Historia y Teoría Social*. México, Instituto Mora.
- Cipolla, C. (1999). *La Odisea de la Plata Española: Conquistadores, piratas y mercaderes*. Barcelona, Crítica.
- Cotler, J. (1978). *Clases, Estado y Nación en el Perú*. Lima, IEP.
- Espinoza, W. (1997). *Los Incas. Economía, Sociedad y Estado en la Era del Tahuantinsuyo*. Lima, Amaru Editores.
- Kapsoli, B., Rodríguez, M. y Fukumoto, M. (1986). *Primer seminario sobre poblaciones inmigrantes. Actas. Tomo I*. Lima, CONCYTEC.

- Klarén, P. (2004). *Nación y Sociedad en la Historia del Perú*. Lima, IEP.
- Lausent-Herrera, I. (1991). *Pasado y presente de la comunidad japonesa en el Perú*. Lima, Instituto Francés de Estudios Andinos.
- Lewis, J. (1985). *Antropología Simplificada*. Nueva York, Selector, (traducción propia).
- Mc Evoy, C. (1994). *Un Proyecto Nacional en el Siglo XIX*. Lima, PUCP.
- Millones, L. (1973). *Minorías Étnicas en el Perú*. Lima, PUCP. Lima.
- Ministerio de Cultura de España (1986). *Francisco de Toledo: disposiciones gubernativas para el Virreinato del Perú 1569-1574*. Sevilla, Ministerio de Cultura de España.
- Miyagi, A. "Okinawa existe". En: *El Dominical de El Comercio*, 18 de diciembre de 2016.
- Morimoto, A. (1987). *Población de origen japonés en el Perú*. Lima, Universidad Nacional Agraria, Lima.
- (1989). *Población de Origen Japonés en el Perú*. Lima, Ausonia.
- (1999). *Los japoneses y sus descendientes en el Perú*. Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Naupari, J. (2011). *La Persecución a la Colectividad Japonesa en el Perú 1941 - 1945*. Tesis para optar el grado de magister en Historia. Lima: PUCP.
- Padilla, A. "La inmigración en Perú" [1962]. En: ARONA, Juan de. *La inmigración en el Perú*. Lima, Academia Diplomática del Perú, 1971.
- Sakuda, A. (1999). *El futuro era el Perú. Cien años o más de inmigración japonesa*. Lima, ESICOS.
- Tazawa, Y. y otros. (1985). *Historia cultural del Japón. Una perspectiva*. Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. 2º ed. Editado en Lima.
- Valdez, F. (2003). *Las relaciones entre el Perú e Italia*. Lima, PUCP.
- Watanabe, M. y Chambi, O. (1999). *La memoria del Ojo. Cien años de presencia japonesa en el Perú*. Lima, Fondo editorial del Congreso.